

EN BÚSQUEDA DE LA HISTORIA DE LA CASA DEL CAPITÁN MATUTE, CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA

Fernando Suescún^I

Monika Therrien^{II}

Laura Niño^{III}

Recibido: 15/04/2021

Aceptado: 22/06/2021

Palabras clave: arqueología histórica – Cartagena de Indias (Colombia) – Plaza de Bolívar

EM BUSCA DA HISTÓRIA DA CASA DO CAPITÃO MATUTE, CARTAGENA DE ÍNDIAS, COLÔMBIA

Palavras-chave: arqueologia histórica – Cartagena de Índias (Colômbia) – Praça Bolívar

SEARCHING FOR THE CAPTAIN MATUTE'S HOUSE HISTORY, CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA

Keywords: historical archaeology - Cartagena de Indias (Colombia) – Bolívar Square

INTRODUCCIÓN

La casa del capitán Matute, actualmente sede del Museo del Oro Zenú, se encuentra en el centro histórico de la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. Su ubicación, frente a la primera plaza de Cartagena, la Plaza Mayor, la sitúa junto a edificios emblemáticos como el Palacio de la Inquisición, el Palacio de la Gobernación y la Catedral de Santa Catalina de Alejandría. Don Diego de Matute fue capitán y regidor de Cartagena, por lo que no es sorpresa que su casa se ubique junto a las principales instituciones del poder político, social y religioso de la ciudad (ver Figura 1).

^{I, II, III} Fundación Erigaie – Colombia – lfsuescun@gmail.com

^{II} <https://orcid.org/0000-0002-0609-2159>

Suescún, F., Therrien, M. y Niño, L. (2021). En búsqueda de la historia de la casa del capitán matute, Cartagena de Indias, Colombia. *Urbánia. Revista latinoamericana de arqueología e historia de las ciudades*, 10, 137-142. ISSN 1853-7626/ 2591-5681. Buenos Aires: Arqueocoop ltda. DOI: 10.5281/zenodo.5806733

Figura 1. Izquierda: Colombia con ampliación de la ciudad de Cartagena de Indias. Derecha: vista área de la plaza mayor y la casa del Capitán Matute – Museo del Oro Zenú (delimitada con negro).

A pesar de esto, lo que sabemos sobre el capitán y su casa es poco. Los documentos históricos indican que fue regidor entre finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, y que tuvo múltiples casas en la plaza principal de Cartagena; todas salvo una fueron vendidas en la segunda década del siglo XVII para la ampliación del Palacio de la Inquisición (ANH, INQUISICIÓN, 5342, Exp.6).

En 1982 esta casa se convirtió en la sede del Museo del Oro Zenú. La excavación arqueológica de este inmueble se realizó en el marco del proyecto de su adecuación para el mejoramiento de la accesibilidad, una nueva museografía y la instalación de redes tecnológicas; y está justificada también por encontrarse situada en el centro histórico de Cartagena de Indias, incluida en la lista de patrimonio mundial. La intervención arqueológica comenzó en marzo de 2020, sin embargo, dos semanas después de su inicio fue suspendida por la contingencia del Covid-19, esta se reanudó en octubre y se finalizó en diciembre del mismo año.

ARQUEOLOGÍA DE LA CASA MATUTE

Las tareas de arqueología se centraron en dos sectores: el patio y el interior de la casa. El primer sector estaba compuesto de un área de patio, un aljibe y, recientemente, una subestación eléctrica. Se intervino el área de la subestación, la cual tenía unas dimensiones de 5.88 m de largo x 3.05 m de ancho. Esta fue denominada Unidad de Excavación 1 (UE1). Por otro lado, el segundo sector correspondía a la parte interna de la casa, se excavó un área de 3.30 m de largo x 2 m de ancho en lo que antiguamente fue el baño masculino del museo. Este espacio fue denominado Unidad de Excavación 2 (UE2). La ubicación de las áreas excavadas puede observarse en la Figura 2.

Figura 2. Plano de la casa del Capitán Matute, actual sede del Museo del Oro Zenú, Cartagena de Indias. Las áreas en gris son las unidades excavadas. Tomado de Fundación Erigaie (2021)

Debido a la inexistencia de planos antiguos de la casa, no había indicios sobre lo que se podía encontrar en estos dos espacios. Sin embargo, en la UE1 al situarse en el patio, se esperaba encontrar rellenos tal vez asociados a un basurero. Por otra parte, en la UE2, al ser parte del interior de la casa, se presumía hallar pisos, plantillas de cal y rellenos.

La excavación en la UE1 evidenció una letrina y en la UE2 un desaguadero, ambos debajo de capas de concreto y escombros resultado de la obra de restauración de la casa en 1982. De los dos hallazgos el más sorprendente y desafiante fue la letrina, pues abarcaba la totalidad de la Unidad de Excavación 1, la cual, además, llegó hasta una profundidad de más de 2.5 m (ver figura 3).

En una ciudad con una altitud de 2 metros sobre el nivel del mar y que además estaba atravesando una cruel temporada de lluvia, el trabajo arqueológico se vio marcado por retrasos, inundaciones y una capa freática que afloró a un metro de profundidad. Esto imposibilitó que las excavaciones llegasen al estrato culturalmente estéril; sin embargo, se logró obtener suficiente información para reconstruir la historia de la casa, desde su edificación en el siglo XVI hasta nuestros días (ver Figura 4).

Figura 3. Unidad de excavación 1 se halló una letrina hecha de ladrillo y mortero de cal. Tomado de Fundación Erigaie (2021).

Figura 4. Reconstrucción de las etapas de ocupación de la casa del Capitán Matute. Tomado de Fundación Erigaie (2021).

MATERIAL CULTURAL HALLADO

Como resultado de la excavación se encontraron 6103 elementos (ver Tabla 1), la mayoría de estos (49.5%) corresponden a fragmentos cerámicos de tradición indígena, criolla (local) y europea (Therrien et al. 2002). La distribución de los hallazgos es distinta según la unidad de excavación, en la UE1 se encontró gran variedad de materiales, entre ellos cerámica, vidrio, fauna y metal, pues se trataba de una letrina; por otro lado, la UE2 se destacó por la alta densidad de cerámica indígena, conchas y herramientas líticas en los estratos más profundos, los cuales se asocian a un asentamiento indígena, posiblemente de la época del contacto.

Tipo de material	Unidad de excavación 1		Unidad de excavación 2		Total
	<i>n</i>	%	<i>n</i>	%	
Cerámica	470	15.5%	2554	84.5%	3024
Lítico	23	1.8%	1278	98.2%	1301
Metal	72	100.0%	0	0.0%	72
Fauna	902	84.1%	171	15.9%	1073
Concha	46	27.4%	122	72.6%	168
Vidrio	316	97.2%	9	2.8%	325
Constructivo	25	25.8%	72	74.2%	97
Otros	32	74.4%	11	25.6%	43
Total	1886	30.9%	4217	69.1%	6103

Tabla 1. Tipos de materiales y proporciones según unidad de excavación.

CONCLUSIONES

El estudio reveló distintas etapas de ocupación del inmueble, plasmadas en estructuras y rellenos con materiales arqueológicos de diferentes épocas, brindando de esta manera información sobre las configuraciones urbanas del entorno de la plaza mayor. Este tipo de intervenciones arqueológicas, por muy pequeñas que parezcan, tienen el potencial de descubrir, reconstruir y resaltar la historia de personajes y edificaciones de las que poco se conocía. Es así como, los trabajos arqueológicos y de restauración en estos contextos generan información que ponen en discusión los supuestos históricos y aportan una mirada más cotidiana de aspectos de la ciudad que son silenciados o desconocidos.

En el caso de la excavación de la letrina de la casa Matute, una estructura sólidamente construida y repleta de material cultural que aporta nuevos datos arqueológicos para la ciudad. Pocas veces en Colombia se encuentran contextos tan bien conservados como este y por su funcionalidad no se les dedica la atención que merecen. Las letrinas tienen el potencial de revelar sobre la salud, la higiene y la manera en que los habitantes, desde sus creencias y costumbres, afrontaron las condiciones bastante malsanas de Cartagena de Indias, por el clima y la localización de este puerto caribeño. Esperamos que el análisis en profundidad de la letrina encontrada en la casa que alguna vez fuera del capitán Matute y la comparación con otras que hemos excavado en la ciudad nos permita profundizar en el manejo de las condiciones de salubridad de Cartagena de Indias.

AGRADECIMIENTOS

Queremos agradecer a la Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales (FIAN) del Banco de la República de Colombia por la financiación de la investigación y al personal del Museo del Oro por su amabilidad. También a Juan, David, Elías, Deimer, Armando y William por su ayuda durante todo el proceso.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Fundación Erigaie. (2021). *Estudio arqueológico Museo del Oro Zenú, Cartagena de indias. Informe final* [Manuscrito]. Bogotá, Colombia: Fundación Erigaie.

Therrien, M., Uprimny, E., Guerrero, J. L., Salamanca, M. F., Gaitán, F., y Fandiño, M. (2002). *Catálogo de cerámica colonial y republicana de la Nueva Granada: producción local y materiales foráneos (Costa Caribe, Altiplano Cundiboyacense-Colombia)*. Colombia: Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales, Banco de la República Bogotá.

FUENTES HISTÓRICAS ÉDITAS

AHN. (1621). *Construcción de nuevos edificios del Tribunal de la Inquisición de Cartagena de Indias*. INQUISICIÓN, 5342, Exp. 6. Archivo Histórico Nacional, Madrid, España. Recuperado de <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/1745816?nm>